

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHISINING ETNOPEDAGOGIK MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

To‘xtasinov Abror Rustamovich

Namangan davlat universiteti “Pedagogika nazariyasi va tarixi” kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159476>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish dranida qo‘llinilga usullar, turli pedagogik shart-sharoitlar, tavsiyalar o‘rin olgan bo‘lib, musiqa ta’limi bakalavriat ta’limi yo‘nalishi talabalarining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirishda aynan “o‘zbek xalq musiqa ijodi” fanidan foydalanish shakllari muhokama etilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa, pedagogika, etnopedagogika, ta’lim, musiqa ijodi, mezon, usul, tanlov, festival, motiv, kognitiv.

Аннотация. В данной статье собраны полезные методы, различные педагогические условия и рекомендации по повышению этнопедагогической культуры будущих учителей музыки. Рассмотрены формы использования предмета «Узбекское народное музыкальное творчество».

Ключевые слова: музыка, педагогика, этнопедагогика, воспитание, музыкальное творчество, критерий, метод, конкурс, праздник, мотив, познавательный.

Abstract. This article contains useful methods, various pedagogical conditions, and recommendations for improving the ethno pedagogical culture of future music teachers. Forms of use of the subject "Uzbek folk music creation" were discussed.

Keywords: music, pedagogy, ethno pedagogy, education, music creation, criterion, method, competition, festival, motive, cognitive.

Kirish. Mazkur maqola doirasida ishlab chiqilgan etnopedagogik va kasbiy pedagogik tadqiqotlar pedagogik tomonidan amalda sinab ko‘rilgan diagnostika vositalarini o‘z ichiga oladi. SHubhasiz, mahaliy olimlar tomonidan tayyorlangan “Bajarilishga munosabat” moslashtirilgan o‘zini o‘zi baholash testi, motivatsion tayyorlik mezoniga ko‘ra bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirishni aniqlash uchun anketa, ish darajasini aniqlash uchun test topshiriqlari. nazariy va texnologik tayyorlik mezoni bo‘yicha “Musiqqa ta’limi” profili bo‘yicha pedagogik ta’lim bakalavriatlarining loyiha faoliyati natijalari aniqlandi.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish vositalarini tanlash va ishlab chiqish talabalar bilan ishlashning turli shakllari va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirildi: auditoriya mashg‘ulotlari (amaliy, guruh, individual), ommaviy chiqishlarning turli shakllari (konsertlar, mavzuli kechalar, “musiqiy zallar”, tanlovlar, festivallar va boshqalar), musiqiy tadqiqotlar, talabalarning o‘quv va kasbiy faoliyati va boshqalar. Talabalarning musiqiy-pedagogik oliy ta’lim sharoitida bunday tashkil etilishi an’anaviydan farq qilganligi sababli, o‘quv jarayonini qo‘shishni talab qildi. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining o‘ziga xos yo‘nalishlari – tarbiyaviy, tashkiliy, ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlaridagi faoliyatini aks ettiruvchi mazmun bilan bog‘liq. Shu sababli, “Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirishda cholg‘u va ijrochilik mashg‘ulotlari jarayonida uning madaniy-ma’rifiy mazmunini aks ettiruvchi kasbiy madaniyatini shakllantirishning o‘quv-uslubiy yordami sifatida shakllantirilgan to‘rtinchi pedagogik shartni ajratib ko‘rsatish mantiqiy bo‘ldi. O‘quv jarayonini o‘quv-uslubiy ta’minlash ostida o‘quv-uslubiy

ta’minot tarkibida tarkibiy qismlarning ikki guruhini ajratish mumkin: o’quv-uslubiy hujjatlar (o’quv rejasi, fanlar va amaliyotlar dasturlari va boshqalar) va o’quv-uslubiy vositalar (darsliklar, o’quv qo’llanmalar, maxsus ishlanmalar, ko’rsatmalar va boshqalar). Birinchi guruhda ta’lim jarayonining tavsifi, ikkinchi guruhda – ta’lim jarayoni loyihasini amalga oshirishni ta’minlovchi didaktik va uslubiy mexanizmlar berilgan [1].

Asosiy qism. Ushbu pedagogik shartni hayotga tatbiq etish maqsadida biz o’rganish jarayonida “O’zbek xalq musiqa ijodi” fani o’quv kursi dasturini o’z ichiga olgan o’quv-uslubiy majmua yaratdik, o’quv-uslubiy qo’llanma ishlab chiqdik. Maxsus kursning maqsadi talabalarni o’zbek xalq musiqasi ijodi hamda etnopedagogik madaniyat faoliyat sifatida musiqa-pedagogik faoliyatga tayyorlash hamda ularning bu boradagi mustaqil ishlashi va o’zini o’zi rivojlantirishiga zamin yaratishdan iborat. Maxsus kurs “Musiqqa ta’limi” ta’limi ta’lim yo’nalishi “Musiqqa ta’limi” ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavriat 2-kurs talabalari uchun mo’ljallangan. Kurs dasturi 7 bo’limni (mavzuni) o’z ichiga oladi va 24 soat ma’ruza, 66 soat seminar va amaliy mashg’ulotlar va 90 soat mustaqil ta’lim o’quv soatlarini o’zlashtirishga mo’ljallangan.

Maxsus kurs mazmunini o’zlashtirish pedagogik va musiqiy tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish bilan bog’liq holda musiqa ijrochiligining turli muammolarini ochib beruvchi ma’ruzalar, kitoblar, maqolalar va boshqa manbalardan materiallardan foydalanishga asoslanadi.

Seminar mashg’ulotlarini o’tkazish nafaqat ma’ruza materialini takrorlash va mustahkamlashni, balki hisobot va xabarlarini tayyorlashni ham o’z ichiga oladi. Ularni amalga oshirish talabalarga musiqa o’qituvchisining kasbiy faoliyatining xususiyatlarini aniqroq tushunishga yordam berish, musiqiy pedagogik madaniyat qadriyatlarini o’zlashtirishga qaratilgan. Shu munosabat bilan quyidagi savollarni muhokamaga taklif qilish mumkin: “Musiqiy-pedagogik ijro: pedagogikmi yoki san’atmi?”, “Muloqot musiqiy-pedagogik ijrochilik faoliyatining ichki asosi sifatida”, “Musiqiy-pedagogik ijrochilikning qadriyat yo’nalishlari” va hokazo. Masalan, “Talabalar bilan birinchi uchrashuv: professional o’zini-o’zi taqdim etish”, “Bolalar auditoriyasi oldida musiqa ijrosi”, “Musiqqa” kabi trening mavzulari taklif etildi.

Amaliy topshiriqlar talabalar tomonidan olingan bilimlarni mustaqil umumlashtirish va qo’llashga qaratilgan bo’lib, talabalarni o’quv musiqiy-pedagogik ijrochilik faoliyatiga faol jalb qilishga qaratilgan. Bunday vazifalarni bajarish pedagogik nuqtai nazardan musiqiy asarlarga izoh berish, ijro etilgan asarlarga pedagogik sharh, oliy ta’lim tizimidagi musiqa darslari mavzusiga muvofiq “O’zbek xalq musiqa ijodi” fanini o’z ichiga oladi. Kursni o’rganish. musiqa ijrosi tomoshabinlar bilan kommunikativ aloqaning faol shakli sifatida amalga oshiriladigan turli xil pedagogik va ta’lim loyihalarini amalga oshirish bilan yakunlanadi. Tavsiya etilgan loyiha mavzulari: “Musiqiy ekskursiya”, “Vaqtning musiqiy portretlari”, “Vatanni kuyish” va boshqalar. Loyiha ham o’z rejasiga muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Loyihaga qo’yiladigan asosiy talab - uning pedagogik yo’nalishi [4].

Maxsus kurs oxirida test sinovi o’tkaziladi. Talabalar mehnatining samaradorligi auditoriya mashg’ulotlari davomidagi faollik, maxsus kursni o’rganish jarayonida ilmiy-amaliy ishlarni amalga oshirish, ijodiy musiqiy-pedagogik loyiha kabi ko’rsatkichlar majmuasi bilan baholanadi. Kurs oxirida talabalarda maktab talabalari ma’naviy rivojlanishining eng muhim vositasi sifatida musiqa o’qituvchisining cholg’u va ijrochilik faoliyati haqida tasavvur paydo bo’lishi kerak. Shuni ta’kidlash kerakki, talabalar tomonidan maxsus kursni ishlab chiqish jarayonida egallagan bilim, ko’nikma va ko’nikmalar universitetda o’qish davridayoq o’quv

amaliyotida o‘z o‘rnini topishi kerak bo‘lgan kompetensiyalarni shakllantirish uchun asos bo‘lishi kerak.

Maxsus kurs mazmuni “O‘zbek xalq musiqa ijodi” dasturida belgilab berilgan. SHunday qilib, ushbu bandda cholg‘u va ijrochilik mashg‘ulotlari jarayonida bo‘ljak musiqa o‘qituvchilarining kasbiy etnopedagogik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik shartlari ko‘rib chiqildi. Unda cholg‘u-xonandalik ijrochilik mashg‘ulotlari jarayonida bo‘ljak musiqa o‘qituvchilarining kasbiy etnopedagoik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik shartlari ko‘rib chiqildi. Ushbu jarayonning asosiy xususiyati uning amaliy yo‘nalishi, ya‘ni, tashkiliy shakllarning determinizmi va musiqiy-pedagogik faoliyat sub‘ektining xususiyatlari bilan to‘ldirish mazmuni shular jumlasidan. Etnopedagogik tizimlarning ishlashini ta‘minlash tadqiqotning muhim bosqchlaridan biri bo‘ldi. Bunda bo‘ljak o‘qituvchining ijtimoiy-madaniy tajribasini uzatish jarayoni musiqiy va ovoqli ifodaga ega bo‘lgan ma‘naviy ta‘sir qiluvchi badiiy ob‘ektlarni bevosita yaratish bilan bog‘liq. O‘rganilayotgan jarayonni shu yo‘nalishda ko‘rib chiqish uning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi. Ulardan birinchisi, o‘qituvchi-musiqachi kasbi insonning ushbu mutaxassislik turi bo‘yicha qobiliyatlarini, ya‘ni musiqa va ijrochilik qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi, biz badiiy faoliyat tushunchasiga asoslanib, musiqa san‘ati vositasida ma‘naviy va amaliy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladigan integral sifatida qabul qilinadi [3].

SHu bilan birga, bo‘ljak musiqa o‘qituvchisi asarni nafaqat o‘rgana olishi, balki uni o‘z qiziqishlari nuqtai nazaridan talqin eta olishi va hayot haqidagi tushunchalarini badiiy asarlarda aks ettirgan holda stilistik va janr jihatidan to‘g‘ri ijro eta olishi ham muhimdir. Bu ikkinchi (taqdim etish tartibi bo‘yicha, ammo ahamiyati bo‘yicha emas) yo‘nalishini – faoliyatning axloqiy asosi sifatida kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishni belgilaydi.

Keyingi yo‘nalish bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining ijrochilik faoliyati motivlarini rivojlantirish bilan bog‘liq. U o‘rganilayotgan materialning ko‘p qirraliligi, talabalarni cholg‘u ijrochiligining turli turlariga jalb qilish, muvaffaqiyat holatlarini yaratish va boshqalar orqali amalga oshiriladi. O‘z-o‘zidan qoniqish hissi paydo bo‘lishi faoliyatni amalga oshirish faqat ijobiy tajriba asosida mumkin. Uning paydo bo‘lishida o‘zini o‘zi tartibga solish muhim rol o‘ynaydi, o‘qituvchiga badiiy va kommunikativ faoliyatga mos keladigan ijodiy holatga erishish va uni saqlab qolish imkonini beradi. Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish mehnat qobiliyati, stressga chidamlilik, badiiylik va boshqalar kabi professional muhim fazilatlarining namoyon bo‘lishini ta‘minlaydigan omil sifatida o‘zini o‘zi tartibga solish ko‘nikmalarini shakllantirish zarurati ko‘rib chiqilayotgan jarayonda ushbu yo‘nalishni belgilash zarurati tug‘iladi.

Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish sharti sifatida talabalarning ijodiy mustaqilligining namoyon bo‘lishini belgilaydigan vaziyatlarni yaratishni ta‘minlash kerak. Bu yo‘nalishdagi ishlar ijtimoiy ahamiyatga ega natijaga erishishga qaratilgan turli ko‘lamli ijodiy loyihalarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Belgilangan yo‘nalishlarni amalga oshirish o‘quv jarayonining axborot mazmunini, tashkil etilishini, pedagogik monitoringini va nazorat qilinishini ta‘minlaydigan o‘quv-uslubiy va mezon-dagnostika vositalari majmuasiga asoslanishi kerak.

Shu bilan birga, biz hozirda etnopedagogik madaniyat ta‘lim hodisasi sifatida qaralishi va madaniyat “qadriyatlar, ijodiy naqshlar va hayot normalari tizimiga asoslangan har qanday faoliyat shaklining muhim sifati” ekanligi aniqlandi. Shuning uchun, bu bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining

etnopedagogik madaniyatini takomillashtirishning mafkuraviy asosi bo‘lib xizmat qiladigan o‘rnatilgan qadriyatlar tizimi ekanligiga ishonish juda o‘rinli. Uning shakllanishi jarayoniga bevosita qarashimiz tashqi rag‘batlarni birinchi bosqich – “haqiqiy ... qadriyatlarining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini ko‘rsatadigan qiziqishni pedagogik rag‘batlantirish”; ikkinchisi – “talabani turli xil faoliyat turlariga va muloqotga jalb qilish, u erda u o‘zlashtirish zarurligini his qiladi. Qiymatlar”; uchinchisi – “ta’lim, ma’lum bosqichlarda o‘zini o‘z tarbiyalashga aylanadi, bu yerda talaba hayotining mezoni xayoliy emas, balki haqiqiy qadriyatlar bo‘ladi” [3]. Talabalar tomonidan bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining kasbiy qadriyatlar tizimini o‘zlashtirish jarayonini tashkil qilish uchun foydalandik. Shu bilan birga, umumiy musiqiy ta’lim sharoitida cholg‘u ijrochiligiga qadrlı munosabat pedagogik o‘zaro ta’sirning xususiyati sifatida ko‘p jihatdan biz modellashtirgan jarayonning samaradorligini oldindan belgilashi kerakligi haqidagi tezis biz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ldi.

Shu sababli, bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish vazifalaridan biri bu bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining kasbiy qadriyatlarini talabalar tomonidan o‘zlashtirish jarayonini tashkil etish edi. “Musiqqa o‘qituvchisining cholg‘u va xonandalik ijrochilik faoliyati” maxsus kursi doirasida o‘tkazilgan ma’ruzalar va seminarlar muhim rol o‘ynadi. Bu darslarda talabalar musiqa-pedagogik madaniyat qadriyatlari, ularni musiqa o‘qituvchisi faoliyatiga qanday tadbıq etish mumkinligi haqida tushunchaga ega bo‘ldilar. Bo‘ljak musiqa o‘qituvchilarining kasbiy madaniyatini shakllantirishning ushbu bosqichida o‘qitishning an’anaviy usullari – o‘qituvchi tomonidan bilimlarni og‘zaki bayon qilish (ma’ruza), o‘rganilgan materialni mustahkamlash (darslik bilan ishlash) qo‘llanilgan. Shuningdek, faol va interfaol usullardan - tayyorgarlikdan foydalanildi [4].

Tematik xabarlar va ularning muhokamasi. Masalan, talabalarga muhokama qilish uchun quyidagi mavzular taklif qilindi: “Musiqiy-pedagogik ijroning qadriyat yo‘nalishlari”, “Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining ijrochilik faoliyatida umuminsoniy qadriyatlarni amalga oshirish”, “Mening hayotimda musiqiy ijro” va boshqalar. Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirishning aksiologik komponentining namoyon bo‘lishi va tuzatishi uchun to‘lanadi, biz motivatsion tayyorlik mezoni bilan aniqlaymiz.

Mazkur maqolaning ushbu qismini o‘tkazishda biz pedagogik qadriyatlarni o‘zlashtirish pedagogik faoliyatni tayyorlash va amalga oshirish jarayonida yuzaga keladi va ular sub’ektiv bo‘ladi, deb hisoblaydigan olimlarning fikriga tayandik. Shunday mantiqiy fikrlar talabalarni tegishli qadriyatlarni rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojni rivojlantirishni rag‘batlantiradigan faoliyatga jalb qilish usulidan foydalanish oqlandi. O‘quv faoliyatining bevosita kasbiy amaliyotda bajarishi kerak bo‘lgan faoliyat bilan bog‘liqligi muhim rol o‘ynadi[5]. Bu ma’lum (birinchi navbatda bolalar) tomoshabinlar oldida ijro etiladigan tanlangan o‘quv va ijro repertuarining yo‘nalishi, o‘rganilgan spektakllarni ijro etish uchun o‘quv amaliyoti imkoniyatlaridan foydalanish, oliy ta’lim muassasalarida teatr studiyalari tomonidan sahnalashtiriladigan spektakllarni tashkil etish va boshqalarda ifodalangan.

Shuningdek, bastakor niyatining tinglovchilarga yetkazilishi bevosita sozanda qo‘llayotgan ijro vositalarining boyligiga bog‘liqligini ham hisobga olmay ilojimiz yo‘q. SHu sababli, Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish uchun komponentlarni ta’lim jarayoniga qo‘llash va tashkil etish biz tomonidan uning kognitiv-texnologik tarkibiy qismining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilgan bo‘lib, bu yerda musiqa o‘qituvchisi uchun ijro texnikasi, cholg‘u va xonandalik sohadagi tizimlashtirilgan

bilimlarning ahamiyatiga e’tibor qaratiladi. Umumiy musiqa ta’limi, integral musiqiy-pedagogik mahorat va badiiy tajriba kontekstidagi ijro faoliyati – ta’lim maydonidagi kommunikativ o‘zaro ta’siri mavjud. Ushbu yo‘nalishdagi ishlarning asosi talabalar tomonidan cholg‘u va xonandalik ijrochiligi texnikasini o‘z-o‘zidan maqsad sifatida emas, balki ma’lum bir badiiy va tovushni va ular orqali – etnopedagogik vazifalarni hal qilish bilan bog‘liq holda ishlab chiqishdir. Binobarin, ibratli parchalar, undan ham ko‘proq badiiy mazmunga ega asarlarni o‘rganish talabalar faoliyatining maqsadga muvofiqligi, maqsadga muvofiqligi, ongiligini tamoyillariga muvofiq qurilgan. Shu bilan birga, talabalarni etnopedagogik madaniyatini rivojlantirishda ularni oliy ta’lim tizimida o‘qitishda umume’tirof etilgan usullar bilan bir qatorda biz badiiy pedagogikaning musiqaga “cho‘milish”, ijodiy topshiriqlar, musiqa haqida mulohaza yuritish, musiqiy asarni yaxlit tahlil qilishning pedagogik yo‘naltirilgan usuli kabi usullardan foydalandik. Ushbu tamoyil va usullarni amalga oshirish mexanizmi sifatida talabalarga quyidagi harakatlar algoritmi taklif qilindi: 1) musiqiy tasvirni maqsad, sog‘lom ideal sifatida aqliy shakllantirish; 2) kerakli tovushga erishish uchun vositalarni ijro etish haqida o‘ylash; 3) o‘z texnologik resurslarini baholash; 4) taqdim etilgan musiqiy tasvir bilan bog‘liq holda ularni kengaytirish va sozlash ustida ishlash.

Bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish talabalarni cholg‘u va xonandalik ijrochilik texnikasini rivojlantirishga shunday yondashuv “ijrochining fantaziyasi” bilan tug‘ilib, o‘sha she’riy obrazlarni haqiqiy ovozda qayta yaratishga imkon beradigan ijro texnikasi majmuasini shakllantirishga o‘xshaydi. Uning ichki auditorlik tasavvurlari shakli” degan so‘z bizni bunday g‘oyalarning paydo bo‘lishi bo‘ljak musiqa ijrochisining maxsus qobiliyatlari rivojlanishi bilan bog‘liqligini anglashimizga olib keldi [3]. Ular orasida badiiy faoliyatning har qanday turida bir xil darajada zarur bo‘lgan umumiyliklarni, masalan, rivojlangan obrazli tafakkur, tasavvur, fantaziya, empatiya kabilarni, shuningdek, pianino ijrosining o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan boshqalarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Biz shuni ta’kidlaymizki, faqat ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish asosida musiqa o‘qituvchisi uchun uning etnopedagogik va kasbiy madaniyatining bir qismi bo‘lgan ijro mahorati shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishi mumkin. Shu bois talabalar bilan mashg‘ulotlarda ularning musiqiy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishga e’tibor qaratdik.

Shunday qilib, masalan, cholg‘u chalish yoki kuylash uchun nafaqat musiqa uchun quloqni, balki uning turli xil turlarini – melodik, garmonik, tembr-dinamik, polifonik, ichki narsalarni rivojlantirish muhimdir. Ushbu yo‘nalishdagi ishlar biz tomonidan asosiy cholg‘u sinfida o‘rganilayotgan parchalar materiali bo‘yicha amalga oshirildi. Biroq, bizning fikrimizcha, ijrochining qulog‘ining sifatli rivojlanishi bevosita u oladigan musiqiy taassurotlarning boyligiga bog‘liq va shuning uchun darslarimizda alohida musiqiy, ya’ni vizual-eshitish usuli muhim rol o‘ynagan. SHu bois talabalarning kontsertlarga, musiqiy chiqishlarga tashrif buyurishlarini, turli janr va uslubdagi musiqalarning audioyozuvlarini birgalikda tinglashni tashkil etishga katta ahamiyat berdik. Bizning tajribamiz davomida yosh musiqachilarning turli xil eshitish tajribasini o‘zlashtirishi bilan ularning cholg‘u va xonandalik ohangiga bo‘lgan munosabati qanday o‘zgarganini kuzatish mumkin edi – uning yorqinligi, tembri va dinamik xilma-xilligiga intilish paydo bo‘ldi.

Biz metro-ritmik tuyg‘uni rivojlantirishga kam e’tibor qaratdik. Shu bilan birga, biz musiqadagi ritm mexanik bir xillik emas, balki musiqiy tovushning vaqt bo‘yicha intonatsion shartli yoki ritm intonatsiyasi ekanligidan kelib chiqdik (B.V.Asafiev). Ritm tuyg‘usini shakllantirishga bunday yondashuv biz tomonidan chog‘u va xonandalik asarlari ustida ishlash

jarayonida vokal-nutq intonatsiyasi usuli orqali amalga oshirildi. Ushbu usulni qo'llash talabalarning musiqiy ritmning ma'no hosil qiluvchi tomonini musiqiy intonatsiya bilan birlikda va ijro etilayotgan kompozitsiyalarning uslubi va janr xususiyatlariga qarab idrok etishini nazarda tutadi. Ishning bunday usuli shunchaki aktsiyalarni hisoblashdan ko'ra samaraliroq bo'lib chiqdi.

Musiqqa uchun quloq va ritm hissi bilan bir qatorda, asosiy musiqiy qobiliyatlar triadasi musiqiy xotirani o'z ichiga oladi. Yaxshi musiqiy xotira musiqqa asarini tez yodlab olish, uni o'rganishdan keyin uzoq vaqt o'tgandan keyin ham doimiy saqlanishi va eng aniq takrorlanishidir” [4]. Olimlar va musiqqa ijrochilarning fikriga ko'ra, musiqiy xotira bu xotiraning vosita, hissiy, vizual, eshitish va mantiqiy turlarini qamrab oladigan xususiyatlar majmuasidir. Bugungi kunga kelib, musiqiy ijro nazariyasida nuqtai nazar o'rnatildi, unga ko'ra ijro xotirasining eng ishonchli shakli eshitish va vosita komponentlarining birligi hisoblanadi.

O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, musiqqa ijrochisining xotirasini rivojlantirish muammosi ijrochini tayyorlashda eng qiyin muammolardan biri bo'lib, uni rivojlantirish imkoniyatlari va yo'llari haqida turli xil fikrlarni keltirish mumkin. Biz bunda talabaning musiqqa asarini yod olish jarayonida ongli aqliy mehnati zarurligiga e'tibor qaratdik. Biroq, bu holda ong nimani tushunishi kerak? Biz o'z ishimizda “Musiqiy asarni, uning obrazli va she'riy mohiyatini, tuzilishi, shakllanish xususiyatlari va hokazolarni chuqur anglash” deb hisobladik [4]. Musiqqa asari ustida ishlashga bunday yondashuv bilan biz uning chuqur batafsil va har tomonlama ishlab chiqilishiga tayandik, har doim ham maxsus yodlash masalasini yodda tutmaganmiz, chunki, bu holda asar, go'yo “o'zidan o'zi yodlangan”. Bunday yodlash negizida ham ikkinchi, ham uchinchi mezon mazmuni, ya'ni yuksak intellektual-badiiy va hissiy-ijodiy faollik ahamiyatlidir.

Shu munosabat bilan individual va guruh darslarining majburiy elementi talabalarning musiqqa asariga nisbatan kognitiv-izlanish faoliyati edi. Aytish kerakki, san'at asarlarini, demak, musiqani o'rganish ulardagi ob'ektiv va sub'ektiv, moddiy va ma'naviy komponentlari bilan bog'liq bo'lib, bu ijrochidan asarning tuzilishi va ma'nosini tushunishni talab qiladi. Shu bilan birga, dramaturgiya tomonidan belgilanadigan musiqiy obrazning mavjudligining shartlilik va uning dinamikligi nafaqat bilish jarayoniga harakatchanlik beradi, balki unda olingan bilimlarni dinamiklashtiradi. dunyoga hissiy-qiyimatli munosabat tajribasi. Shunday qilib, bo'lajak musiqqa o'qituvchisi o'z ijrochilik faoliyatida hech qachon tayyor bilim bilan shug'ullanmaydi, balki uni doimo o'zi uchun kashf qilishi kerak. Shuning uchun ham tadqiqot mavzusi doirasi yuzasidan talaba o'qituvchi tomonidan uzatiladigan ma'lumotni passiv “qabul qiluvchi” rolini o'ynamadi, balki uni mustaqil ravishda, o'zi uchun oladigan faol “aktyor” rolini o'ynadi. Bilimlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirishga bag'ishlangan va ishbilarmonlik o'yini shaklida o'tkaziladigan mashg'ulotlardan biri sifatida qabul qilish mumkin.

Musiqqa san'atidagi bilish jarayoni uni baholash bilan uzviy bog'liqligini hisobga olib, badiiy bilish malakalarini shakllantirish jarayonini bo'lajak musiqqa o'qituvchisi kasbiy pedagogik madaniyatining unsurlaridan biri sifatida qurdik [3]. Bu umuman badiiy faoliyatga taalluqlidir va etnopedagogik musiqiy ijroga nisbatan ham xuddi shunday. Shu munosabat bilan bo'lajak musiqqa o'qituvchisining ijrochilik faoliyatidagi eng muhim daqiqalardan biri o'quv jarayonida aniq vosita sifatida foydalanish uchun asarlarni pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tanlashdir.

Biz talabalarga asarlarni pedagogik maqsadga muvofiqligi nuqtai nazaridan baholash uchun bir qator kasbiy faoliyat bilan bog'liq kompozitsiyani taklif qildik. Shu bilan birga, bo'lajak musiqqa o'qituvchilari go'yoki ma'lum kompozitsiyalar bilan tanishtirmoqchi bo'lgan talabalarning yosh xususiyatlarini va ularning haqiqiy o'rganish imkoniyatlari darajasini hisobga

olishlari kerak. Kompozitsiyaning har bir savoliga ketma-ket javob berib, bo‘ljak musiqa o‘qituvchilari muayyan pedagogik vazifani shakllantirishni o‘rgandilar; uni musiqiy va ijrochilik vositalari – yakkaxon yoki ansambl (talabalar bilan birgalikda) ijrosi, xorga jo‘rluk bilan hal qilish yo‘lini tanlash; o‘quv rejasi va tuzilgan vazifaga muvofiq bajarish uchun ishlarni tanlash; tanlangan asarlarda muayyan pedagogik muammolarni hal qilish uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan daqiqalarni ajratib ko‘rsatish lozim.

Shunday qilib, talabalarga ana shunday tahlil qilish uchun turli janr, uslub va mazmundagi uchta asar taklif etildi: Bular o‘zbek xalq musiqasi bilan bog‘liq hamda o‘zida etnopedagogik xususiyatlarni mujassam etgan asarlarni tashkil qildi. Bular “Yallama yori”, “Qo‘ng‘irot”, mexnat qo‘shiqalaridan “Xo‘p mayda”.

Talabalar birinchi asarni tavsiflar ekan, talabalarni bu bilan umumiy o‘rta ta‘lim maktabarining o‘rta sinflarda tanishtirish kerakligini ta’kidladilar, chunki u musiqiy obrazlarni rivojlantirish orqali hayot muammolarini tushunadi. Maqsad tinglovchilarning ruhiy faoliyatini, aqliy faoliyatini qo‘zg‘atish sifatida shakllantirildi, shuning uchun savolni hal qilish kerak. Uchinchi sinf talabalariga “Nega ayiq qishda uxlaydi” qo‘shig‘ini tanishtirishga qaror qilindi. Mazmunning oddiy bo‘lishiga qaramay, talabalar tomonidan uni pedagogik maqsadga muvofiqlik nuqtai nazaridan baholash kutilmaganda noaniq bo‘lib chiqdi: ular qo‘shiqni qo‘shiq - hazil, qo‘shiq - o‘yin, qo‘shiq - sahnalashtirish uchun asos va boshqalar sifatida tavsifladilar. Munozara davomida umumiy xulosa shakllantirildi: bu qo‘shiq bolaning musiqiy asarda aks ettirilgan voqelik hodisalarining prototipi sifatida atrof-muhit bilan o‘zaro munosabatda bo‘lish ko‘nikmalarini shakllantirishga hissa qo‘shishi mumkin. Shunday qilib, o‘qituvchi uni talabalar bilan birgalikda o‘rganish va bajarish orqali ularda boshqalarga hurmatli, e‘tiborli munosabatni shakllantiradi.

Nihoyat, o‘zbek xalq qo‘shiqalaridan “Qo‘ng‘irot” asarini tanladik. Bu asar aslida o‘zbek urug‘lari nomi bilan mashhur, asosan Surxondaryo-Qashqaradaryo mahalliy uslubiga xos bo‘lgan, shu o‘rinda, “qo‘ng‘irot” urug‘i vakillari sevib aytadigan qo‘shiq janridagi asar. Bunday holda, asar bastakorlar ijodida raqsob timsolining namunalardan biri bo‘lib xizmat qiladi, ya’ni, vizual funktsiyani bajaradi. Shu bilan birga, talabalar bu asar obrazi shunchaki asar emas, balki erkin mavzuli asar ekanligini ta’kidladilar. Shu bois unga kattaroq sinflarda, lekin talabalarning yoshini ham, egallagan madaniy tajribasini ham hisobga olgan holda boshqacha yondashuv asosida qaytish taklif etildi.

Formativ eksperimentni o‘tkazishda biz talabalarning musiqa ijrochiligiga nutq jo‘rligi ko‘nikmalarini egallashiga alohida e‘tibor berdik. Buning uchun bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining kasbiy faoliyati holatlariga yaqin bo‘lgan maxsus sharoitlar yaratilgan. SHunday qilib, “bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini rivojlantirishda ularning cholg‘u va xonandalik ijrochilik faoliyati bilan bog‘liq amaliy mashg‘ulotlarni ishbilarmonlik o‘yinlari texnologiyasi o‘tkazish usulidan foydalandik. O‘yinning mohiyati shundan iboratki, talabalardan biri o‘qituvchi vazifasini bajarib, tegishli darsni tayyorladi, qolgan talabalar talabalar rolini o‘ynashdi.

Guruhdagi har bir talaba bunday darslarni o‘tkazishda o‘z kuchini sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishini ta‘minlamog‘chi edik, ammo kursning vaqt cheklolari bizni ularning yangi shakllarini izlashga majbur qildi. Dars ikki suhbatdosh o‘rtasida erkin suhbat (albatta, oldindan tayyorlangan) shaklida o‘tkazildi, ulardan biri o‘zbek bastakorining ushbu asari haqida iloji boricha ko‘proq ma‘lumot olishga intildi, ikkinchisi bunda unga yordam berish, uning

savollariga nafaqat nutq shaklida, balki musiqiy shaklda ham javob berish. Qolgan talabalar nima bo‘layotganini passiv mulohazalar qilmadilar, balki o‘zlariga savollar berishdi yoki o‘zlarining javoblari yoki musiqiy misollarni taklif qilishdi. Bunday mashg‘ulotlarni o‘tkazish talabalarning musiqa va pedagogik muloqot ko‘nikmalarini bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatining ajralmas elementi sifatida egallashiga yordam berdi.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish uning kasbiy faoliyati samaradorligini ta‘minlaydigan zarur shaxsiy fazilatlardan biri bu san‘atkorlikdir. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining badiiy mahorati ostida biz talabalarda musiqani birgalikdagi ijodiy “yashash” orqali idrok etishga alohida munosabatni shakllantirish orqali ma‘naviy o‘zgarish qobiliyatini tushunamiz. Shuning uchun biz talabalarni bolalar auditoriyasida musiqa ijro etishda “badiiy” ijro uslubi katta ahamiyatga ega bo‘lishini, musiqa “yuqtirilgan”, uning hissiy idroki rivojlanishi sodir bo‘lishini angladik.

Shu bilan birga, ko‘pchilik talabalar oliy ta‘lim muassasalariga kirishdan oldin notiqlik bo‘yicha tajribaga ega bo‘lmagan yoki minimal darajada tajribaga ega bo‘lganini hisobga oldik. Ha, va bu, asosan, maktab yoki musiqaga ixtisoslashgan maktabda majburiy imtihonlarga qisqartirildi, lekin hamma ham komissiya oldida emas, balki "haqiqiy" auditoriya oldida gapirish imkoniga ega emas edi. Ko‘pchilik uchun har qanday auditoriya oldida nutq so‘zlash jiddiy sinovga aylangani ajablanarli emas. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish jarayonida talabalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri musiqa va tomoshabinlar bilan muloqot qilishda tajriba orttirishlari mumkin bo‘lgan majburiy testlar va imtihonlardan tashqari hisobotning boshqa shakllarini amalda nazarda tutmasligi muammoni yanada kuchaytirdi.

Bularning barchasi talabalarning oliy ta‘lim muassasalarida o‘qishning dastlabki oylaridanoq qo‘rquvni emas, balki ijodiy yuksalishni boshdan kechirgan holda, tomoshabinlar oldida cholg‘u chalishni rivojlantirishga yordam beradigan sharoitlarni yaratish haqida o‘ylashga majbur qildi. Shu maqsadda bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish doirasida biz ansamblda musiqa ijro etish shaklidan foydalandik. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarini tayyorlash bo‘yicha o‘quv dasturida nazarda tutilgan cholg‘u ansamblda auditoriya mashg‘ulotlarida, qolaversa asosiy cholg‘u asboblari bo‘yicha individual mashg‘ulotlar va xonandalik guruh darslari sifatida o‘tkazdik.

Badiiy mahorat, umumiy ish uchun mas‘uliyat hissi, jamoada ishlash qobiliyati va boshqalarni rivojlantirish uchun bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish jarayonida ushbu ish shaklidan foydalanish samarali deb hisoblaymiz. Qolaversa, va bu muhim jihati shundaki, ansambl ijrosi talabada ijro qo‘rquvini engishga yordam beradi, chunki yosh ijrochi xalq bilan “yakkama-yakka” emas, balki doimo sherigining qo‘llab-quvvatlashini his qiladi, bu esa kuchli ijodiy psixologik omil hisoblanadi[6].

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining cholg‘u va xonandalik ijrochilik mashg‘ulotlari va kasbiy va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish jarayonida bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish jarayonini optimallashtirishning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri noan‘anaviy oraliq shakllardan foydalanish edi. Yakuniy nazorat, masalan, musiqa bo‘limi talabalari pedagogik amaliyot o‘tayotgan asosiy umumta‘lim maktablari talabalari oldida kontsert ko‘rinishidagi imtihon yoki kreditni topshirish. Shunisi e‘tiborga loyiqki, talabalarning o‘zlari yoki o‘qituvchi bilan birgalikda kontsert dasturlarini tuzdilar, har biri o‘z navbatida boshlovchi rolini o‘ynadi va ma‘ruzachilarni tanishtirdi va ular ishni bajarishdan oldin tinglovchilarga musiqa va uning haqida qiziqarli ma‘lumotlarni qisqacha yetkazishdi. Bunday

yondashuv talabalarni bajarilayotgan asarlarni puxtalik bilan tugatishga, ijro etilayotgan asarlarning musiqiy mazmuniga chuqurroq kirib borishga, ijro dasturlarini tuzishda tashabbus ko‘rsatishga, repetitsiya ishiga katta mas’uliyat bilan yondashishga undashini ta’kidladik. Albatta, bunday tadbirlarni tayyorlash o‘quv rejasida belgilangan soatlarda ushlab turilishi mumkin emas edi va talabani ham, o‘qituvchining ham qo‘shimcha kuchini safarbar etishni talab qildi. Shuning uchun ularni o‘tkazish to‘g‘risidagi qaror faqat o‘qituvchidan kelib chiqqan holda bir tomonlama bo‘lishi mumkin emas, balki har doim rejalashtirilgan loyihada asosiy shaxs bo‘lgan talaba bilan birgalikda qabul qilingan.

Biz tomonidan ishlab chiqilgan model asosida bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish jarayonining uchinchi bosqichiga o‘tishning ko‘rsatkichi mustaqil musiqiy va pedagogik faoliyat uchun paydo bo‘ladigan qobiliyat edi, uning asosiy rag‘batlantiruvchisi va tartibga soluvchisi sub’ektiv musiqiy va pedagogik qadriyatlardir. SHu bilan birga, biz loyiha usulidan talabalarning cholg‘u va xonandalik ijrochiligi jarayonida bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish mexanizmini amalga oshirishga imkon beradigan samarali innovatsion usullardan biri sifatida foydalandik.

Ta’kidlash joizki, yaqin vaqtgacha “loyiha” tushunchasi asosan texnik sohada qo‘llanilgan bo‘lsa, endilikda u madaniyat va san’at sohasida ancha keng qo‘llanila boshlandi[6]. Professionalning musiqiy-cholg‘u-xonandalik jihatiga kelsak bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining faoliyati, keyin u bilan amalda bog‘lanmaydi. Ayni paytda, bizning fikrimizcha, musiqa o‘qituvchisining cholg‘u va ijrochilik faoliyatini loyiha mantig‘ida ko‘rib chiqish uchun bir qator asoslar mavjud.

Zamonaviy ma’noda “loyiha” – bu shaxs, jamoa, tashkilot va boshqalarning ishlab chiqarish faoliyatining to‘liq tsikli bo‘lib, u zarur mahsulotni yaratish g‘oyasining paydo bo‘lishi, uni amalga oshirish va natijadan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Loyiha faoliyati uchun zaruriy talab uning ijodiy tabiatidir[6]. Shu nuqtai nazardan, pedagogika va musiqa san’atini o‘zida mujassam etgan musiqa pedagogikasi faoliyati inson ijodining jamlangan ifodasiga misol bo‘la oladi, chunki, har doim berilganni tushunish orqali ma’lum qadriyatlar tizimiga aylantirishga qaratilgan. Loyihaning yana bir xususiyati shundaki, uni yaratish har doim mavjud muammoni hal qilish bilan bog‘liq. Masalan muammo muayyan vaqt oralig‘ida hal qilinishi kerak. Loyiha doirasida ishlab chiqarilgan mahsulot aniq iste’molchi uchun mo‘ljallangan. Bu mahsulot o‘ziga xos ko‘lamga ega, loyihaning natijasi ijtimoiy ahamiyatga ega.

Bizning ishimiz doirasida uning etnopedagogik madaniyatining asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining ijrochilik faoliyatini ana shunday nuqtai nazardan ko‘rib chiqsak, loyihaning barcha xususiyatlari unga xos ekanligini ta’kidlashimiz mumkin. Ijrochilik faoliyatida bo‘ljak musiqa o‘qituvchisi doimo qandaydir pedagogik muammolarni hal qilishni maqsad qiladi; uning qarori ma’lum vaqt oralig‘i bilan tartibga solinadi (masalan, o‘quv yili, semestr yoki dars); mahsulot – talabani badiiy-pedagogik muloqot natijasida olingan individual tajribasi; uni tashkil etish shakli va vositalari ma’lum bir sohada, ya’ni umumiy musiqa ta’limi sohasida foydalanish uchun mo‘ljallangan; hosil bo‘lgan mahsulotning ijtimoiy ahamiyati shundan iboratki, talabani o‘zlashtirgan madaniy tajribasi uning shaxsini rivojlantirish omiliga aylanadi.

Tadqiqotimizning metodologik asosi sifatida biz tomonidan qabul qilingan faoliyat yondashuvi maxsus tashkil etilgan faoliyat jarayonida bo‘ljak musiqa o‘qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish nazarda tutadi. SHu munosabat bilan loyiha usulini eksperimental ish jarayonida amalga oshirish pedagogika oliy ta’lim muassasalarining “Musiq

ta’limi” ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatining holatini taqlid qiluvchi shart-sharoitlarni yaratishni talab qildi. Oliy kasbiy ta’limning Davlat ta’lim standartiga muvofiq, bo’lajak musiqa o’qituvchisi maktab ta’limi sohasi bilan cheklanib qolmasdan, balki kasbiy, etnopedagogik musiqa va ma’naviy-ma’rifiy ishlarni amalga oshirishni o’z ichiga olishini hisobga olib, biz adabiy-musiqiy kompozitsiyani yaratish yo’lini tanladik. Ko’rinib turibdiki bo’lajak musiqa o’qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish o’ziga xosligi shundaki, u faqat cholg’u va xonandalik ijrochiligida insoniy his-tuyg’ular va tajribalarning xilma-xilligini ifodalashda ushbu asbobning chinakam cheksiz imkoniyatlarini ko’rsatadi[6].

Xulosa. Ushbu maqolani tayyorlash jarayoni talabalarda ijodiy fazilatlarini ochishga yordam berdi. Misol uchun, unda ishtirok etish masalasini talabalarning o’zlari to’liq hal qilishgan, o’qituvchi tomonidan hech qanday “bosim” bo’lmagan. Biroq, taklif qilingan g’oyaga hech kim befarq qolmadi, shuning uchun loyihani tayyorlash bo’yicha ishlar juda faol amalga oshirildi: stsensariy o’ylab topildi va muhokama qilindi, unga muvofiq musiqa va she’rlar tanlandi, katta va puxta mashq qilindi, amalga oshirildi; bajarildi. Talabalarning ular uchun faoliyatning yangi shakliga bo’lgan ishtiyoqi, shuningdek, har bir kishi nafaqat cholg’u-xonanda-ijrochi, balki talaba sifatida ham harakat qilishni xohlaydi.

Musiqa va plastik harakatni sintezlovchi “San’at olamiga taklif” nomli navbatdagi loyihamizni talabalarimizdan biri xoreografiya bo’limi talabalari bilan birgalikda tayyorladi. Bu Namangan davlat pedagogika instituti loyihasi doirasida kasbga yo’naltirish loyihasi doirasida bakalavriat dasturlari uchun o’quv yo’nalishlarini taqdim etish uchun mo’ljallangan.

Biz tomonimizdan bo’lajak musiqa o’qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish jarayoni bo’yicha talabalarning cholg’u-xonadadik ijrochiligi jarayonida biz loyiha usulidan foydalanish o’qituvchi va talabalarning birgalikdagi ijodiy faoliyati jarayonida bir vaqtning o’zida bo’lajak musiqa o’qituvchilarining bir nechta professional muhim fazilatlarini rivojlantirishga imkon berishini kuzatdik. Kognitiv va ijodiy faollik, ijtimoiy yo’nalish, badiiylik, umumiy ish uchun mas’uliyat hissi va boshqalar. Shunday qilib, talabalarning cholg’u va xonandaligi ijrochiligi jarayonida bo’lajak musiqa o’qituvchisining etnopedagogik madaniyatini takomillashtirish maqsadida loyiha usulini qo’llash umumiy musiqa ta’limi va madaniyat sohasi uchun mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish ydollaridan biri sifatida o’z samaradorligini ko’rsatdi.

REFERENCES

1. Abdullaeva Q. M. Maxsus fanlarni o’qitishda bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy bilim va ko’nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari: Dis. ped. fan nom. - Toshkent, 2006. B. 182.
2. Muslimov N. A. Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Toshkent. Fan. 2004.
3. Panjiyev Q. B. O’zbek xalq qo’shiqchilik ijodiyoti. O’quv qo’llanma. Toshkent. 2022. B. 210.
4. Panjiyev Q. B. O’zbek xalq qo’shiqlari vositasida bo’lajak musiqa o’qituvchilarini kasbiy tayyorgarigin takomillashtirish. Monografiya. T.: 2022. 204 B.
5. Xolikov A. A. Pedagogik mahorat. Monografiya. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2011. B. 418.
6. Raximov B. X. Bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy-madaniy munosabatlarning shakllanishi: Diss. ped. fan. tnom. - Toshkent. 2002. B. 161

7. <https://www.lisedunetwork.com/impact-of-e-resources/>
8. <http://inf.yspu.yar.ru/>. Мультимедийные технологии.